

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЛЕВЫХ СЕВОБОРОТАХ

С. А. Маланичев¹, В. В. Попова¹, П. А. Постников²

¹ Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: vvpopova_77@mail.ru

² Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Аннотация. В 2021 году проводилась оценка элементов технологии возделывания яровой пшеницы в полевых севооборотах с использованием элементов биологизации, где предшественниками яровой пшеницы был клевер 1 г.п., сидеральный пар (рапс) и горох. Использование в качестве предшественника сидерального пара на фоне минеральных удобрений позволило получить в засушливых условиях года при ГТК 0,51 урожайность яровой пшеницы на уровне 2,52 т/га.

Ключевые слова: темно-серая лесная почва, севооборот, предшественник, фон питания, минеральные удобрения, сидерат, солома, яровая пшеница, урожайность.

Введение

Объем производства зерна в РФ неуклонно растет и превысил 127 млн т. Яровая пшеница остается главной зерновой продовольственной культурой в хозяйствах Свердловской области. Посевная площадь ее в 2021 году Свердловской области составила 145,4 тыс. га [1].

В современных технологиях возделывания яровой пшеницы роль предшественника и в целом севооборота значительно возросла [2; 3]. В сельхозпредприятиях, где по причине высоких цен нет возможности применять минеральные удобрения в научно обоснованных дозах, севооборот остается единственным условием сохранения почвенного плодородия [4–7]. Поэтому актуальным направлением становится сохранение плодородия почвы и получение стабильных урожаев за счет использования биологических факторов в севооборотах [8–10].

В связи с этим целью исследований было выявить влияние предшественников и фонов питания на показатели почвенного плодородия и урожайность яровой пшеницы в севооборотах.

Материалы и методы

Исследования проводились на опытном поле Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Почва темно-серая лесная тяжелосуглинистая со следующими показателями: гумус (по Тюрину) – 4,84–5,07 %, сумма поглощенных оснований (по Каппену) – 29,7–32,5 мг.-экв./100 г почвы, рН солевой вытяжки (по методу ЦИНАО) – 5,06–5,11, легкого гидролизующий азот (по Корнфильду) – 207–231 мг/кг почвы, подвижный фосфор – 180–185 мг/кг почвы и обменный калий (по Кирсанову в модификации ЦИНАО) – 101–104 мг/кг почвы.

Опыт был заложен методом расщепленных делянок, включающих два фактора:

А – предшественники яровой пшеницы в севооборотах;

В – фоны питания.

Опыт на местности располагался в три яруса, повторность трехкратная. Общая площадь делянки 156 м² (3,90 × 40), субделянки – 78 м². Делянки без удобрений размещены отдельным блоком.

Схема опыта

Фактор А – предшественники яровой пшеницы в севооборотах	Фактор В – фоны питания
Зернопаротравяной: чистый пар – озимая рожь – ячмень + травы – клевер 1 г.п. – пшеница	Контроль (1) Минеральный фон – N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ (в среднем на 1 га севооборотной площади) (2) Органо-минеральный – N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ + сидераты, солома (3)
Сидеральный: сидеральный пар – пшеница – овес – горох – ячмень	
Зернотравяной (бобовые культуры 40 %): горох – пшеница + травы – клевер 1 г.п. – ячмень – овес	

Вегетационный период в 2021 году отмечен острозасушливыми условиями. За период с мая по август гидротермический коэффициент (ГТК) составил 0,51 ед.

В опыте высевали яровую пшеницу сорта Екатерина. Агротехника возделывания яровой пшеницы общепринятая для зоны Урала. Для уменьшения развития корневых гнилей семена пшеницы перед посевом протравливали фунгицидом Тебу 60 в дозе 0,4 л/т. Фоны с удобрениями накладывались поперек вариантов с полями севооборотов. Минеральные удобрения были внесены с учетом их выноса урожаем предшествующей культуры и потребности яровых зерновых в основных элементах питания. Под пшеницу в севооборотах вносили сложные удобрения в дозе N₃₀P₃₀K₃₀ д.в./га.

При изучении органо-минерального фона в первом севообороте навоз вносился в чистом пару в дозе 50 т/га. Во втором севообороте, кроме рапса в сидеральном пару, проводилась заделка в почву соломы ячменя и гороха, в третьем – на удобрение запахана отава клевера и из фактического урожая внесена солома ячменя и гороха.

С одной тонной навоза, согласно химического анализа, суммарно поступило азота, фосфора и калия 9,4 кг, при заделке рапса в паровом поле – 10,8–13,2 (табл. 1). При заделке соломы гороха в почву в сумме НРК накапливается около 32,8 кг, при внесении побочной продукции ячменя – 32,9.

Таблица 1

Содержание основных элементов питания в органических удобрениях, внесенных под урожай 2021 г., % на СВ

Вид удобрения	Фактическое внесение в почву, т	Элемент питания			Влажность удобрения, %
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Подстилочный навоз	50	1,51	0,36	1,51	72,2
Сидерат (рапс)	9,64–13,8	1,23–2,10	0,50–0,6	2,41–2,82	73,7–75,7
Солома гороха	2,62–3,73	0,9	0,87	2,00	13,0
Солома ячменя	4,00–5,14	0,6	0,09	3,09	13,0
Отава клевера	7,52–7,60	2,90–2,97	3,31–3,32	2,97–3,39	75,2–78,9

Уборка проводилась комбайном «Сампо-130» с пересчетом на 100 % чистоту и 14 % влажность. Скашивание зеленой массы кормовых культур проводилось косилкой (триммер) с взвешиванием на весах.

Результаты исследования

Обеспечение почвы продуктивной влагой и доступными элементами питания это необходимые условия формирования полноценного урожая яровой пшеницы. Осадки, выпавшие в послеуборочный период 2020 года и зимний период 2020–2021 гг. восполнили дефицит почвенной влаги. Содержание продуктивной влаги перед посевом в слое 0–50 см в среднем варьировало на уровне 80,2–90,6 мм, наибольшая увлажненность темно-серой почвы отмечена на органо-минеральном фоне питания при размещении пшеницы после сидерального пара. Дефицит атмосферных осадков в мае способствовал уменьшению запасов продуктивной влаги в фазу полных всходов на 26,4–50,6 %. Более высокое содержание продуктивной влаги сохранилось по сидеральному пару в фазу полных всходов – 18,6–26,8 мм. Недостаток осадков в первой половине июня снизил запасы продуктивной влаги до 5–6 мм. Дожди во второй и третьей декаде восполнили ее содержание до уровня периода всходов, тем самым снизив негативное влияние засухи на налив зерна яровой пшеницы.

Быстрое накопление нитратного азота в весенний период было выявлено при заделке в почву пожнивнокорневых остатков клевера – 19,1 мг/га и зеленой массы рапса – 18,4–25,2 мг/га (табл. 2). На удобренных фонах отмечено повышение концентрации нитратного азота в 1,2–2,1 раза по отношению к контролю.

Таблица 2

Запасы азота и биологическая активность почвы в слое 0–20 см, 2021 г.

Предшественник (А)	Фон питания (В)	Количество нитратного азота в период посева, мг/кг	Содержание минерального азота в фазу полных всходов, мг/кг	Биологическая активность почвы, %
Клевер 1 г. л.	1	12,5	9,4	19,8
	2	12,9	13,7	27,2
	3	19,1	18,1	24,8
Сидеральный пар (рапс)	1	11,8	9,0	23,2
	2	18,4	15,9	26,2
	3	25,2	12,9	30,7
Горох	1	11,5	8,2	19,4
	2	13,6	15,7	28,8
	3	14,5	13,0	23,4

В фазу всходов пшеницы при применении удобрений содержание азота на органо-минеральном и минеральном фонах увеличилось на 3,9–8,7 мг/кг (43,3–91,5 %), по сравнению с естественным фоном.

На минеральном фоне после рапса и гороха накопление азота было больше в 1,8–1,9 раза, чем в варианте без удобрений.

Биологическая активность почвы в условиях засухи 2021 года не превысила 30,7 %. Внесение удобрений повысило степень разложения льняного полотна на 4,0–9,4 %, наибольшие показатели биологической активности были отмечены на минеральном фоне, за исключением сидерального пара.

Урожайность сельскохозяйственных культур как критерий, определяющий эффективность агротехнических мероприятий, зависит от почвенно-климатических условий, обеспеченности почвы влагой и элементами питания, применения удобрений и размещения культуры в севообороте.

В период исследований урожайность яровой пшеницы по вариантам опыта варьировала от 1,41 до 2,52 т/га. В условиях 2021 года лучшим предшественником оказался сидеральный пар (рапс), он позволил существенно повысить урожайность яровой пшеницы по сравнению с горохом и клевером на 0,14–0,28 т/га, соответственно ($HCP_{05} = 0,10$ т/га). На удобренных фонах питания урожайность пшеницы была выше на 0,75–0,89 т/га ($HCP_{05} = 0,51$ т/га). Урожайность яровой пшеницы в вариантах без удобрений от предшественника практически не зависела – 1,41–1,49 т/га (табл. 3). Наибольшая отдача от удобрений была получена на минеральном фоне после сидерального пара, урожайность яровой пшеницы составила 1,03 т/га, что выше на 69 % по сравнению с неудобренным фоном.

Таблица 3

Урожайность яровой пшеницы в опыте, т/га, 2021 г.

Предшественник (А)	Фон питания (В)			Среднее по фактору А
	Без удобрений	Минеральный	Органо-минеральный	
Клевер 1 г.п.	1,41	2,16	2,02	1,86
Сидеральный пар (рапс)	1,49	2,52	2,40	2,14
Горох	1,46	2,35	2,18	2,00
Среднее по фактору В	1,45	2,34	2,20	-
Факторы	А	В	-	-
HCP_{05} част. различий	0,10	0,51	-	-
HCP_{05} глав. эффектов	0,18	0,21	-	-

Выводы

Осадки в послепосевной период и накопление продуктивной влаги со снегом способствовали средней увлажненности почвы в период посева. Дефицит осадков в фазу выхода в трубку и высокая температура способствовали снижению продуктивной влаги в пахотном слое до уровня влаги завядания. При применении удобрений было отмечено увеличение содержания азота перед посевом и в фазу всходов.

Снижение почвенной влаги и процессов минерализации органического вещества отрицательно повлияли на уровень урожайности яровой пшеницы. На естественном фоне плодородия урожайность пшеницы была на уровне 1,41–1,49 т/га. Запашка рапса благодаря минерализации свежего органического вещества на фоне минеральных удобрений в качестве предшественника повысила показатели почвенного плодородия и позволила получить наибольшую урожайность яровой пшеницы – 2,52 т/га.

Библиографический список

1. Посевные площади Российской Федерации. Ч. 1. Москва: Росстат, 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sverdl.gks.ru/folder/3223517.03.2022>.
2. Киришин В. И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. М.: Колос, 2011. 443 с.
3. Лошаков В. Г. Севообороты и плодородие почвы. М.: Изд. ВНИИА, 2012. 512 с.
4. Научно обоснованная зональная система земледелия Свердловской области / Н. Н. Зезин, А. Э. Панфилов, Е. П. Шанина и др. Екатеринбург, Уральский НИИСХ – филиал ФГБУ УрФАНЦ УрО РАН, 2020. 372 с.
5. Белоус С. М., Ториков В. Е., Соколов Н. А. Биологизация – основа преодоления деградации почвенного плодородия Брянской области // Вестник Брянской ГСХА. 2018. № 5 (69). С. 3–11.
6. Козлова Л. М., Носкова Е. Н., Попов Ф. А. Совершенствование севооборотов для сохранения плодородия почвы и увеличения их продуктивности в условиях биологической интенсификации // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. Т. 20. № 5. С. 467–477. DOI:10.30766/2072-9081.2019.20.05.467-477.
7. Эседулаев С. Т., Мельцаев И. Г. Биологизированные севообороты – основной фактор повышения плодородия дерново-подзолистых почв и продуктивности пашни в Верхневолжье // Аграрный вестник Урала. 2019. № 11 (190). С. 18–26. DOI:10.32417/article_sdcd86123d2300.42959538.
8. Чебоचाков Е. Я., Шпед А. А. Эффективность приемов биологизации земледелия в разных агроэкологических районах Средней Сибири // Земледелие. 2018. № 6. С. 3–5. DOI:10.24411/0044-3913-2018-10601.
9. Лошаков В. Г. Зеленое удобрение как фактор биологизации земледелия и повышения плодородия почвы // Агропромышленные технологии Центральной России. 2016. Вып. № 2 (2). С. 65–81.
10. Зеленев А. В., Семинченко Е. В. Биологизированные приемы повышения плодородия в органическом земледелии Нижнего Поволжья // Вестник Курганской ГСХА. 2019. № 1 (29). С. 2–4.